

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**
XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI
1-QISM

26-27-SENTABR
2025-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

НОВАЯ ПОСТАНОВКА КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ В ДЕФОРМАЦИЯХ

А.А. Бобоназаров, Р.А. Рахмонова, С. Пулатов
Самаркандский филиал Ташкентского университета
информационных технологий
djumayozov@bk.ru

Аннотация: Краевые задачи в теории упругости формулируются относительно перемещений, необходимые деформации и напряжения вычисляются по перемещениям. При этом эти вычисления сопровождаются с определенной погрешностью численного дифференцирования. Формулировка краевых задач относительно напряжений и деформаций позволяют избежать этих погрешностей. Выписана формулировка краевых задач теории упругости в деформациях. В рамках условий совместности деформаций выписаны дифференциальные уравнения деформаций, и соответствующими граничными и дополнительными граничными условиями составляют краевую задачу теории упругости в деформациях. Сформулирована двумерная краевая задача теории упругости.

Ключевые слово: деформация, условия Сен-Венана, упругость, напряжения, краевая задача.

Согласно работе [1, 4] дифференциальное уравнение совместности деформаций можно записать в следующем виде

$$\nabla^2 \varepsilon_{ij} + K \theta_{,ij} = -\frac{1}{2\mu} (X_{i,j} + X_{j,i}), \text{ где } K = \frac{\lambda + \mu}{\mu}, \quad (1)$$

где λ, μ – упругие постоянные, $\theta = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33}$, X_i – объемные силы.

Предположим, что объемные силы являются потенциальными, т.е. $X_i = \varphi_{,i}$ тогда уравнение (1) принимает следующий вид

$$\nabla^2 \varepsilon_{ij} + K \theta_{,ij} = -\frac{1}{2\mu} (\varphi_{,ij} + \varphi_{,ji}), \quad (2)$$

после некоторых преобразований можно найти следующее уравнение

$$\nabla^2 \varepsilon_{ij} = -\frac{1}{2(\lambda + 2\mu)} (X_{i,j} + X_{j,i}), \quad (3)$$

которые представляет собой систему шести дифференциальных уравнений Лапласа относительно деформаций, и с соответствующими тремя поверхностными граничными условиями [2]

$$(\lambda \theta \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij}) n_j \Big|_{\Sigma_2} = S_i, \quad (4)$$

а также тремя дополнительными граничными условиями

$$(\lambda \theta_{,i} + 2\mu \varepsilon_{ij,j} + X_i) \Big|_{\Sigma} = 0. \quad (5)$$

Конечно-разностные уравнения (3-5) могут быть решены методом итерации также можно решать методом переменных направлений [2, 3].

Пусть прямоугольная пластина размером $l_1=2a$ и $l_2=2b$ находится под действием параболической нагрузки, приложенной по противоположным сторонам перпендикулярным к оси OX . Остальные стороны свободны от нагрузок. Это задача с использованием функции напряжений Эри и условия минимизации энергии деформации была решена в работе Тимошенко и Гудьера [5].

$$\text{при } x = \pm a: \sigma_{11} = S(1 - \frac{y^2}{a^2}), \quad \sigma_{12} = 0, \quad (6)$$

$$\text{при } y = \pm b: \sigma_{22} = 0, \quad \sigma_{21} = 0. \quad (7)$$

при этом исходные данные имели следующие значения (материал сталь):

$$E = 2 \cdot 10^6 \frac{\text{кг}}{\text{см}^2}, \quad \nu = \frac{1}{3}, \quad a = 1 \text{ см}, \quad b = 1 \text{ см}, \quad S = 1, \quad h_1 = h_2 = 0.2 \text{ см}.$$

Таблица 1. Сравнение тензора напряжений σ_{11} в середине прямоугольника

Задачи при $y=0$;	$x=-1$	$x=-0.8$	$x=-0.6$	$x=-0.4$	$x=-0.2$	$x=0$
Тимошенко-Гудьер [5]	1.000	0.978	0.930	0.880	0.843	0.830
Краевая задача (3)	1.000	0.880	0.813	0.777	0.760	0.755

Таблица 2. Сравнение тензора напряжений σ_{11} в середине прямоугольника

Задачи при $x=0$;	$y=0$	$y=0.2$	$y=0.4$	$y=0.6$	$y=0.8$	$y=1$
Тимошенко-Гудьер [5]	0.830	0.810	0.751	0.654	0.517	0.340
Краевая задача (3)	0.755	0.750	0.737	0.722	0.711	0.711

По таблице 1-2 можно увидеть, что результаты тензора напряжений σ_{11} , полученные разными задачами очень близки и сравнение результатом Тимошенко-Гудьера показывает справедливость полученных результатов и достоверность модельных уравнений.

Список использованной литературы:

1. Novatsky, V. "The Theory of Elasticity," Moscow: Mir, 1975, -872 p.
2. Khaldjigitov A.A., Djumayozov U.Z. Numerical Solution of the Two-Dimensional Elasticity Problem in Strains // Mathematics and Statistics. №5, Vol 10, 2022, 1081-1088. DOI: 10.13189/ms.2022.100518
3. Turimov, D.; Khaldjigitov, A.; Djumayozov, U.; Kim, W. Formulation and Numerical Solution of Plane Problems of the Theory of Elasticity in Strains. Mathematics 2024, 12, 71. <https://doi.org/10.3390/math12010071>
4. Samarski A.A., Nikolaev E.S. "Methods for solving grid equations," Moscow: «Science», 1978, -592 p.
5. Timoshenko, S. P., Goodier, J. N. "Theory of Elasticity," McGraw-Hill, 1970, -752 p.